

ЗАМОНАВИЙ ТАСВИРИЙ САНЪАТДА МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ МАДАНИЯТНИНГ УЙЎУНЛИГИ

Жуманиязов Шихназар Рахимберганович

К.Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти

Тасвирий санъат факультети

Маҳобатли рангтасвир кафедраси профессори, п.ф.н (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448659>

***Аннотация.** Мақолада Ўзбекистонда маҳобатли рангтасвир асарларининг тарихий, замонавий аҳволи ва миллийлик ва умуминсоний қадриятларни юксак даражада тарғиб этиш ҳақида фикр юритилади. Унда энг аввало маҳобатли санъат асарлари ривожини асосий мезонлардан бири бўлган ижодий эркинликни, мавзу ва услубларининг эркин танланишини, энг муҳими эса бадиий меъроснинг бой анъаналарига мурожаат қилиш ҳақида сўз боради.*

***Аннотация.** В статье рассматривается историческое и современное состояние монументальной живописи Узбекистана и высокий уровень пропаганды национальных и общечеловеческих ценностей. Прежде всего, речь идёт о творческой свободе, одном из главных критериев развития произведений искусства, свободном выборе тем и стилей, а главное, об апелляции к богатым традициям художественного наследия*

***Annotation.** The article examines the historical and modern state of the monumental painting of Uzbekistan and the high level of propaganda of national and universal values. First of all, we are talking about creative freedom, one of the main criteria for the development of works art, the free choice of themes and styles, and most importantly, about the appeal to the rich traditions of the artistic heritage.*

Бугунги кунга келиб замонавий маҳобатли рангтасвир санъати жамият аъзолари, хусусан ёшлар камолотини юксалтиришда умуминсоний қадриятлар ва миллий ғоя мамлакат бирлашувида муҳим аҳамият касб этади.

Шуни айтиш лозимки, инсон яхши яшаши учун тинч юрт бағрида камол топиши даркор. Меҳнатсеварлик, тинчлик, дустлик, адолат ва тенгликда яшаш ҳар бир халқнинг миллий, умуминсоний қадриятларини шакллантириб боради.

Айниқса, дунёда мафкуравий кураш кетар экан, ёт ғоялар ёшларни узига тобе этиб, ўз манфаати йулида фойдаланишга ҳаракат қилаётганликлари барчага маълум. Шу нуқтаи-назардан келиб чиққан ҳолда замонавий маҳобатли рангтасвир санъатида миллийлик ва умуминсоний қадриятларни юксак даражада тарғиб этиш, акс эттириш, тасвирлаш жамият ҳаётида муҳим рол эгаллаши орқали кўзланган натижага эришилади.

Хусусан, жаҳон тасвирий санъатида ҳам умуминсоний қадриятлар, миллийлик руҳи яққол тасвирланган. Бунга мисол қилиб, Жак Луи Давиднинг “Буюк йўқотиш асари” Маратнинг ўлимини келтириш мумкин[3,19]. Машҳур ёзувчи Жан-Пол Марат хасталиги туфайли йиллар давомида сувда яшашга маҳкум бўлсада юксак инсонпарвар ғоялари билан ўз халқини руҳлантириб келди. Рассом айнан ана шу асарда миллийлик ва умуминсоний ғояларини яққол акс эттира олган.

Миллий ва умуминсоний кадриятлар бир-бири билан бевосита боғлиқдир. Уларнинг ҳар иккаласи бир-бирига таъсир этади, бири иккинчисини тўлдиради, мазмунан бойитади.

Умуминсоний кадриятлар кишиларнинг талаб ва эҳтиёжлари асосида ақл-заковат билан яратилган, уларнинг тасаввурлари, таффакурлари, келажак орзу-истаклари, эътиқодлари, ахлоқ қоидаларини ўзида мужассам этган, ҳаётда сайқал топган маънавий бойлик бўлиб, тарбиянинг таянч воситаларидан ҳисобланади. Қолаверса, бундай кадриятлар тарихий тараққиётда ҳаётда синалган, жамият тараққиётида аҳамиятли ижтимоий ҳодисадир[4,251].

Ўзбекистон рассомлари ҳам жаҳондаги бадий жараёндан четда қолгани йўқ. Информатика ва коммуникация жадал тараққий этаётган ҳозирги даврда ижоди мафтункор санъаткор рассомлар пайдо бўлиб, улар маҳобатли рангасвир санъатида миллийлик ва умуминсоний кадриятларни янада ривожлантириш ва бойитишга ҳисса қўшиб келмоқда[2,563].

Юқоридаги фикрларга таянган ҳолда, бугунги кунга келиб маҳоратли рассомлар томонидан фалсафий мушоҳадага чорловчи, маданий аҳамиятга эга бир қатор муҳим асарлар яратилмоқда. Ана шундай истеъдодли ижодкорлардан бири Алишер Алиқулов тасвирий санъат оламига олдинги асрнинг 90-йилларида кириб келди.

Ёш рассом фаолиятининг муҳим ривожига тўртки Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиши бўлди; айнан миллий тарих, руҳан бой маданий анъаналар унинг ижодида алоҳида аҳамиятга эга. Мусаввирнинг 1996 йили пойтахтда бунёд этилган Олимпия шон-шухрати музейига ишланган “Қадимги Бактрия спорт ўйинлари” номли панносини сара асарлар сирасига киритиш мумкин. Шунингдек, “Улоқ”, “Кураш”, “Пойга”, “Ёяндозлик”, “Найза улоқтириш”, “Тош кўтариш” каби асарлари ҳам миллийлик, умуминсоний кадриятлар ранг-баранг ва мураккаб композицияга эга реалистик йўналишда яратилган. Ижодкор 1996 йили Темурийлар тарихи давлат музейи учун “Самарқанд бозори”, 2002 йили Ўзбекистон тарихи давлат музейи учун “Амир Темури ва жаҳон тарихи” панносини ишлаган[5,7].

Жамиятдаги ҳар бир инсонга айниқса, ёшларга миллий кадриятларга тўйинган ва шу билан ҳамоҳанг руҳда яратилган мусаввир асари кўп йиллар мобайнида ихлосмандларга маънавий озуқа бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун бу асар умрбоқий яшайди. Замонавий рангасвир санъатида Алишер Алиқуловнинг ижодий маҳорати унинг нақадар теран ва бой олами ҳақида тўхталиб ўтилганда, рассомнинг она ватанга бўлган садоқат, ватанпарвалик, меҳнатсеварлик туйғуларининг самимий ва соф эканлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Рассом бугунги кунда ҳам ижодий изланишларини изчилик билан давом эттирмоқда. Имом ал-Бухорий халқаро илмий тадқиқот маркази музейидаги “Имом Бухорийнинг ҳаёт йўллари ва илмий меъроси” номли рассом Алишер Алиқулов қаламига мансуб асардир[5,7]. Рассом асарни ишлаш жараёнида умуминсоний кадрият ҳаёт учун қимматли, инсон қалбида ўчмас из қолдирадиган, инсоният ижтимоий манфаати, эҳтиёжи учун хизмат қиладиган, уларни эзгуликка йуллайдиган маънавий бойлик ва умуминсоний маънавий бойликларга илм-фан, фалсафий тафаккур ютуқлари, адабиёт, меъморчилик, санъат асарлари, кашфиёт, ихтиролар, маънавий маданият дурдоналари, хурфикрчилик, умуминсоний ахлоқий меъёрлар фалсафий тасаввурга таяниб ижод қилди.

Бу ижодий изланишнинг исботини Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.Мирзиёевнинг қуйидаги фикрини таъкидлаш лозим: “Барчамизга маълумки, ҳар бир суверен давлат ўзининг бетакрор тарихи ва маданиятига эгадир. Бу тарих, бу

маданиятнинг ҳақиқий ижодкори, яратувчиси эса ҳақли равишда шу мамлакат халқи ҳисобланади [1,5]”

Дарҳақиқат, инсон борки, унинг маънавияти бор, бу маънавият унинг маданияти, маърифати ва маълум даражада мафкурага, дунёқарашга эътиқодини белгилайди.

Бугунги кунга келиб, Ўзбекистон монументал санъатининг тараққиётида анъанавийлик миллийлик, умуминсонийлик уйғунлигининг замонавий ифодаси ҳамда истиқболли ривожланиш тенденцияси санъат ва маданиятдек қудратли куч орқали инсон қалбига йўл топишда истеъдод эгалари ўз асарларида янги ижодий марралар сари илҳомлантирадиган муқаддас тушунчаларни- ватан ва халқ манфаати, эзгулик ва инсонийлик каби ўлмас ғояларни бош мақсад қилиб қўйса, уларни бадиий маҳорат билан ифода эта олса, ҳеч шубҳасиз, маданият ва санъат ҳам маънавий юксалишга хизмат қилиб, ўзининг ижтимоий вазифасини тўлиқ адо этишга эришган бўлади[8,24].

Хулоса қилиб айтганда маҳобатли санъат асарлари буюк ғоявий мазмуни ва аҳамияти билан ажралиб туради, омма орасида муҳим ижтимоий ғояларни тарғиб қилади ва тарқатади. Улар халқ қалбига йўл топишда ҳар томонлама таъсирчан, қудратли кучга эга.

Маҳобатли рангасвир санъати ривожини асосий мезонлардан бири бўлган ижодий эркинликни, мавзу ва услубларининг эркин танланишини, энг муҳими эса бадиий меъроснинг бой анъаналарига мурожаат қилишга кенг имкониятлар яратилмоқда. Ижод қилаётган маҳобатли рангасвирчи рассом ютуқлари шундаки, тасвирий санъатга ўзларининг ички индивидуал нигоҳлари билан қараган ҳолда амалий тарзда бебаҳо ҳиссаларини қўшиб, унинг довуғини дунёга таратаётганликлари яққол намоён бўлмоқда.

Миллий бадиий анъаналарни давом эттириш, миллийлик ва умуминсоний кадриятларнинг уйғунлиги, асарларда янги, замонавий илғор тасвирий технологияларни қўллаш каби муваффақиятларни қўлга киритмоқдалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев. Ш Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. .- Тошкент: Ўзбекистон, 2016 йил.
2. Амалий безак санъати. Тасвирий санъат. ЎЗМЭ. Тошкент: 12 том. 2006; 542-563 бетлар;
3. Пугаченкова Г. Из художественной сокровищницы. Среднего Востока Тошкент: 1987;
4. Қорабоев, У. Маданият масалалари. Тошкент: 2009; 251 бет
5. Ўзбекистон санъати. Тошкент:
6. Степанов, Г.П. “Композиционные проблемы синтеза искусств”.- Л. “Художник”. 1984
7. Декоративная монументальная живопись, Шанхай. 1999.
8. Монументальное искусство.-Л